

MUMTOZ BADIY ADABIYOTDA FITONIMIK NOMLARNING QO‘LLANILISHI (“TA‘VIZ UL-OSHIQIN” DEVONI MISOLIDA)

Jumaboyeva Dilfuza Alisherovna

O‘zMU Lingvistika: o‘zbek tili yo‘nalishi

2-kurs magistranti

Dilfuzajumaboyeva2@gmail.com

+998881268090

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16779011>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada onomastik birliklar sirasiga kiradigan fitonimik birliklar tadqiqi amalga oshirilgan. Bunda XVIII-XIX asrlarda muomalada bo‘lgan o‘simlik nomlari sanab o‘tilgan va bugungi kunda qanday ko‘rinishga kelganligi va dastlabki turkiy manbalarda qanday shaklda uchraganligi tahlil qilingan. Misollar Ogahiyning “Ta‘viz ul-oshiqin” devoni tarkibidagi g‘azallardan olindi. Bundan tashqari, diaxronik aspektdan foydalangan holda fitonimik birliklar Alisher Navoiy asarlari, “Qissasi Rabg‘uziy”, “Devoni lug‘otit-turk” kabi asarlar tarkibidagi o‘simlik nomlari bilan taqqoslandi.

Kalit so‘zlar: rummon, gandum, sarv, isband, chilonjiyda, nargis, nastaran, arg‘uvon.

ANNOTATION

This article studies phytonymic units, which are onomastic units. In the article, plant names that were in circulation in the 18th-19th centuries are listed and their current form and the form in which they appear in early Turkic sources are analyzed. Examples are taken from ghazals included in Ogahiy’s “Taviz ul-ashikin” divan. In addition, using the diachronic aspect, phytonymic units are compared with plant names included in the works of Alisher Navoi, such as “Kissasi Rabguziy”, “Devoni lugotit-turk”.

Keywords: rummon, gandum, cypress, isband, chilanjiyda, narcissus, nastaran, arguvon.

Onomastikaning o‘simlik nomlarini o‘rganadigan bo‘limi fitonimiya yoki fitonimika deb ataladi. Har bir xalq o‘zining lingvomadaniy qatlamiga ega, bunda ushbu hududda hayot kechiradigan barcha tirik mavjudotlarning – o‘simlik, hayvonot dunyosining ham nomlanishi bevosita ushbu xalq til xususiyatlari, urfodat, an‘analari va turmush tarziga bog‘liq bo‘ladi. Biz fikr yuritayotgan fitonimlar, ya‘ni o‘simliklar nomlari ham ma‘lum bir metaforik o‘xshatishlar orqali, tarkibiy xususiyatlari jihatidan, maza-ta‘m belgilari yoki biror joy, kishi, predmet nomlari bilan atash orqali nomlanadi. Masalan, Kampirchopon (qovun), Axroriy (o‘rik), Shirin (tarvuz) kabi. Fitonimlarni, ayniqsa, gul va daraxt

nomlarini badiiy adabiyotda qo'llash orqali o'ziga xos metaforik o'xshatishlarni amalga oshirganlar. Mumtoz adabiyotimiz vakillari – Alisher Navoiy hamda Ogahiyalar she'riyatida bunday o'xshatishlar salmoqli o'rin egallagan. Umuman, barcha gul navlari ma'nosida "gul" so'zini qo'llash ancha faol hisoblanadi va yorga qiyoslanadi:

*Gul kebi yuzungda ter fard etti hushumdin meni,
Garchi behush elga hush uchun muqavviydur gulob. ("G'aroyib us-sig'ar")*

"Qissasi Rabg'uziy"da gul so'zi o'rnida chečak so'zi qo'llangan. Ogahiy devonida gul so'zi ko'p o'rinlarda g'uncha so'zi bilan birga keladi:

*G'uncha yanglig' tangi dilliklar chekib giryon edim,
Ko'rgizib ruxsorin etti gul kibi xandon kebi. [5.68]*

Devonda gul asosli yasama so'zlardan ancha faol foydalangan va, asosan, ot va sifat so'z turkumlariga oid so'zlar ancha salmoqli: gulqand, guliston, gulgun, gulandom, gulzor, gulshab, gulbarg, gulro', guljab, gulchehra, gulfom, gulbodom va boshqalar:

*Xunfishon ko'zim ichra mardumak xayol etma,
Darding ayladi gulgun qasri ichra mehmon ko'z. [5.130]*

Ogahiy she'riyatining asosi ishq mavzusiga qaratilgani uchun unda lirik qahramon yor tasvirini keltirishga, uning go'zalligini, albatta, go'zal timsollar bilan tasvirlashga harakat qiladilar. Bunday maqsadga erishishda shoir fitonimik birliklardan, ya'ni gul va o'simlik nomlarida ancha faol foydalanadi.

Lola – (forscha) لاله loladoshlar oilasiga mansub, yirik, chiroyli gulli ko'pyillik o'simlik; manzarali ekma gul va uning qizil, sariq yoki targ'il guli [1.47]. Lola guli devonning juda ko'p o'rinlarida keladi, shoir hech bir ijodkorda uchramaydigan metaforik o'xshatishlar qilishga erishadi, ya'ni yorning yuzidagi xolini lolaning qora, doirasimon xollariga o'xshatadi:

*Bo'ldi ko'nglumda ayon ishqing o'tidin dog'lar,
Lola yanglig' yuzda anbar bo'y xolingni ko'rub. [5.61]*

Shuningdek, shoir lola asosli yasama so'zlardan ham foydalanadi: lolazor.

*Kokili tushib har yon lolazor uzorig'a,
Gul yuzida sunbulni qildi sharmisor o'ynab. [5.64]*

Ogahiy "Lola dog' o'lur" nomli g'azalida lirik qahramonning ayni paytdagi ruhiy holatini ifodalar ekan, bunda badiiy tasvir vositasi sifatida lola so'zidan foydalanadi: *Loladek g'amu hajring ko'ksung uzra qo'ymish dog'...*

Sarv – (forscha) badiiy adabiyotda yorning qaddi-qomatini tasvirlashda juda keng qo'llaniladigan tasvir vositasi hisoblanadi. Ushbu fitonimik birlikni deyarli barcha shoirlar ijodida uchratamiz. "Qissasi Rabg'uziy"dagi artuch so'zi sarv

daraxti ma'nosini bildiradi: Artuch yig'ochdan bir surat qildi [2.49]. Ogahiyning yor tasviri aks ettirilgan g'azallarida sarv so'zi faol qo'llanilgan:

*Birov husn ichra topdi sarvdek oroyishi qomat,
Birov ishq ichra qildi qumri oso larzu tab paydo. [5.26]*

Devonda boshhoqli ekimlardan bo'lgan bug'doy nomi *gandum* shaklida keladi. **Bug'doy** – g'alladoshlar oilasiga mansub o'tsimon o'simlik va uning doni, g'allasi [1.675]. "Devoni lug'otit-turk"da ashliq, tarig', budg'aj, bug'daj, "Qissasi Rabg'uziy"da bug'day, "Qutadg'u bilig"da buyday, Ogahiy devonida esa g'alo va gandum tarzida uchraydi:

*Ulusg'a olam ichra hosil etmoq non emas oson,
Ki, bois chiqqoli firdavsdin odamg'a gandumdur. [5.104]*

Qamish – boshhoqdoshlarga mabsub, suvda, botqoqlikda, to'qayzorda o'sadigan, bo'g'im-bo'g'im uzun poyali o'simlik [1.106]. "Qissasi Rabg'uziy"da ekan ko'rinishida qo'llangan: Aymishlar, ularning yiyimi xart otlig' ekan turur [2.92]. "Devoni lug'otit-turk"da qamish, Ogahiy devonida qamish tarzida keladi:

*Sarv qomatlar kiyib egniga xafton to'-bato',
Tuzmay oning birla ham titrarlar andoqkim qamish. [5.152]*

Isiriq – isiriqdoshlar oilasiga mansub ko'p yillik o't, o'simlik [3.546]. "Devoni lug'otit-turk"da isiriq so'zining bir nechta variantlari uchraydi: eldruk, isriq, ilruk (uch qabilasi tilida), jizig, juzarlik kabi. Bu so'zning bir nechta variantlari shakllarga ega ekanligi turli turkiy qabilalar tilida o'zgacha nomlanishga ega ekanligidan dalolat beradi. "Ta'viz ul-oshiqin" devonida isiriq so'zi ispand, sipand tarzida qo'llangan:

*Dedim: Jonim kuyar har lahza o't uzra sipandoso,
Dedi: Fikr aylama la'limni xoli anbari birla. [5.267]*

Baytda lirik qahramon jonining kuyishini cho'g' ustidagi kuyayotgan isiriqqa o'xshatmoqda.

Nargis – (forscha) نرگس , (yunoncha) nargisos – yunon mifologiyasida: o'z husniga oshiq bo'lib, shu ishqdan halok bo'lgan va ma'budlar tomonidan shu nomdagi gulga aylantirilgan yosh yigit; oq yoki sariq gulli ko'p yillik o't va uning chiroyli guli. Nargis ko'plab leksikografik manbalarda fors tiliga oid so'z sifatida talqin qilinsa ham, uning asli yunoncha nargisosdir. Nafaqat devonda, balki Ogahiyning boshqa tarixiy asarlarida ham bu fitonim ancha faol qo'llangan. Nargis bir qarashda odamning ko'zini eslatadi. Shuning uchun mumtoz adabiyotda mahbuba ko'zi nargisga qiyoslangan:

*Dema har tarafda nargis ochilur chamanda har subh,
Ochar intizor ila ko'z nazar etkali sanga gul. [5.212]*

Daraxt – (daraxt) درخت tana qo'yib, shox va novdalar chiqarib, tomir otib o'sadigan ko'pyillik o'simlik [4.766]. “Devoni lug'otit-turk”da jüg'ach, a:vun, “Qissasi Rabg'uziy”da yig'och, “Qutadg'u bilig”da yiyaç shaklida uchraydi. Ogahiy ushbu so'zni shajar tarzida qo'llaydi:

*Butun onda nihoyatsiz shajarlari,
Pishib har yon shajar uzra samarlar. [5.486]*

Baytda samar – bu meva, hosil, ya'ni nihoyasiz bo'lgan daraxtlarda mevalar pishganligi aytilgan. Shuningdek, devonda mevalar ma'nosida favokih so'zi qo'llangan:

*Pishib har sori anvoi favokih,
Yemakdin komini olib gixmih. [5.472]*

Anor – (forscha) انار anordoshlarga mansub, kichikroq daraxt yoki buta shaklidagi subtropik o'simlik; shu daraxtning ichi qizil donalar bilan liq to'la yumaloq mevasi; erkaklar va xotin-qizlar ismi. Devonda *rummon* shaklida uchraydi, shuningdek, la'li rummoniy izofasi anor donasi ma'nosida keladi:

*Ko'zdin oqqan qatra qonlar demakim, atrofima
To'kti bog'i darddin unnob ila rummon ko'zim. [5.227]*

Baytda *rummon* fitonimi bilan bir qatorda unnob so'zi ham keltirilgan. *Unnob* so'zi chilonjiyda ma'nosida kelgan.

Chilonjiyda – (forscha) چيلانچيدا jiydaning qizg'ish-jigarrang po'stli, oq, shirin etli, dumaloq yoki tuxumsimon mevasi bo'lgan turi. Bundan tashqari, devonda ar-ar, tok (raz), bodom, shamshod, to'biy (tubo), tarong'u, sadr (sadro), naxl, nastaran, aras, arg'uvon, sunbul kabi fitonimik birliklar ham keltiriladi:

*Asosi qasringni marmar vayo fo'lodkim qilsang,
Sutun koxingni ar-ar vayo **shamshodkim** qilsang... [5.324]*

*Qil tamosho gul yuzinkim, otashin may tobidin,
Bo'lg'usi gah **arg'uvon** oso, gahi **nasrin** kibi. [5.275]*

*Demang **rummon** ila **bodom** vasfin xasta ko'nglumga,
Nigorim la'li rux afzosiyyu dilkash qapoqi bas. [5.145]*

*Havoga mayl aylab **tok** har yon,
Uzotib qo'llarin bebok har yon. [5.486]*

*Ham chok etib gul har yon giribon, ham **nastaring'a** yuz pora xafton,
Ham **sunbuli** tar a'zosi larzon, ham sar-basardur pajmurda **rayhon**. [5.302]*

*Agar sarvi sihi ra'no qadi olida qad cheksa,
Onga o'xsharki sarv o'trusida chekkay tarong'u qad. [5.93]*

*Jilvagar bo'lg'an qadi zebosimu bamim aro,
Yo Eram bog'i aro zebinda ar-armu ekan. [5.248]*

Iki dilkash qapog'imu ekan zebo qadi uzra,

Va yo bir naxl uzra iki bodomi muqashsharmu? [5.254]

Xulosa qilib aytganda, til o'zgaruvchan xarakterga ega bo'lgan ijtimoiy xodisadir. Ma'lum bir so'z davrlar o'tishi bilan ijtimoiy-siyosiy, madaniy omillar sababli o'zgarishga uchraydi, ya'ni ayrim so'zlar shakliy o'zgarishlarga uchrasa, ayrimlari umuman muomaladan chiqib tarixiy so'zga aylanib boradi. O'z navbatida fitonimlar ham davrlar o'tishi bilan o'zgarish, yangi shakliy ko'rinishlar kasb etadi. "Ta'viz ul-oshiqin" devoni ham o'z davrining onomastik birliklaridan, jumladan, fitonimik birliklar yuzasidan muhim ma'lumotlar beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'TIL. Uchinchi jild. G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2023. –B. 47
2. Н.Рабғузий. Қисаси Рабғузий. 2-китоб. –Т.: Ёзувчи нашриёти, 1990 –Б. 49
3. O'TIL. Ikkinchi jild. G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2023. –B. 54
4. O'TIL. Birinchi jild. G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2023. –B. 766 6.
5. Муҳаммад Ризо Эрниёзбек ўғли Огаҳий. Таъвиз ул ошиқин девони. –Т.: "Мумтоз сўз", 2014. 561 б (Devondan keltirilgan baytlar ushbu nashrdan olindi)
6. Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билик. –Т.: Ф.Фулом номидаги бадий адабиёт нашриёти, 1971. 158 б

